

PRÓTESE TOTAL IMEDIATA: RELATO DE CASO

Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 13/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8343023

Maria Aparecida Daves de Moraes Bregense¹

Lorena da Silva Mota Oliveira²

Caren Cristine da Silva Batista³

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um caso clínico sobre prótese total imediata. Onde foi realizado o estudo observacional descritivo, realizado na Clínica Cirúrgica da Faculdade Metropolitana, sendo a paciente do gênero feminino, idade 39 anos, brasileira, com o agravo da extração dos seguintes dentes 11 (Incisivos Central superior) e 21 (Incisivos Central superior), apresentando-se com o sentimento de sair já com a prótese, mas naquele momento não era possível, assim nota-se a necessidade de utilizar a técnica de prótese total imediata, a fim de auxiliar na autoestima da paciente. Após o Termo de Consentimento assinado, a coleta de dados foi realizada por meio de dados secundários no período de 3 meses. Conclui-se que com base no levantamento de dados científicos destaca-se quanto ao uso de prótese total imediata o qual representa uma técnica eficaz para recuperação funcional e estética do paciente. E assim também notou a taxa de satisfação da paciente e alegria ao ser submetida ao tratamento com Prótese Total Imediata, bem como ainda as

necessidades de seguir um protocolo de recomendações clínicas envolvendo cirurgia minimamente invasiva.

Palavras-Chave: Prótese total imediata. Extração dentária. Cirurgia bucal. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A perda total dos dentes, acarreta diversos problemas ao paciente, interferindo na sua capacidade mastigatória, na digestão de alimentos, gerando também prejuízos a fonação e a estética; sendo assim, considerada uma das piores condições clínicas na odontologia. Todas essas alterações, afetam a qualidade de vida do paciente, conseqüentemente interferindo na sua autoestima (CARVALHO et al, 2011).

A palavra prótese tem origem do grego, em que “pro” significa diante, em lugar de; e “thesis”, colocar. Todavia esta palavra (prótese), etimologicamente, corresponde a colocação de algo sobre alguma outra coisa, e até mesmo no lugar de outra. Explicando cientificamente, a prótese é “a parte da terapêutica cirúrgica que tem por objetivo recolocar, mediante a uma preparação artificial, um órgão perdido totalmente ou em parte, ou ocultar uma deformidade” (ALTUBE, 1960 APUD SANTOS; SILVA; HADDAD, 2015, p. 24).

A prótese total imediata é definida como uma prótese total ou parcial removível, confeccionada para ser instalada imediatamente após a extração dos dentes naturais, e deve ser usada por um curto período de tempo, por razões estéticas, mastigatória, suporte oclusal, conveniência ou para a adaptação do paciente do

estado dentado ao desdentado, até que a prótese definitiva seja instalada (SANTOS; SILVA; HADDAD, 2015).

Este procedimento é visto por alguns, como uma prótese instalada logo após as exodontias, onde irá passar por reembasamentos posteriores, se tornando uma prótese definitiva e por outros como uma prótese de transição, sendo substituída depois de certo período (ZARB et al, 2013).

A reabilitação com prótese total imediata, possibilita preservar a dimensão vertical de oclusão do paciente, inibir o colapso da musculatura da face e promover o aumento da autoestima do paciente, favorecendo assim sua reintegração social (GOIATO et al, 2014).

As desvantagens desse tipo de tratamento são poucas, as quais podemos citar: cuidados pós-operatórios, maior frequência nas visitas para realizar ajustes, reembasamentos, dentre outras situações que serão abordadas posteriormente ao longo deste trabalho (TURANO, J; TURANO, L; TURANO, M, 2010).

São contra indicações para o tratamento com prótese total imediata, casos de periodontopatias avançadas, pacientes cujo estado físico e/ou psíquico não permite uma intervenção cirúrgica invasiva, determinadas patologias que necessitem de uma remoção grande de tecido, incapacidade do paciente de cooperar e concordar com o tratamento e profissionais que não tem capacidade técnico-científica o suficiente para realização do tratamento (SANTOS; SILVA; HADDAD, 2015).

Logo temos como pergunta norteadora: Quais os fatores que influenciam na retenção da prótese total? Qual a importância da prótese total para os indivíduos?” E de que forma a ausência dos dentes pode prejudicar os indivíduos?

E visando ainda responder às perguntas que norteiam, foi proposto como objetivo primário apresentar caso clínico sobre prótese total imediata. E bem como os secundários relatar a caracterização do paciente antes e depois;

descrever a técnica utilizada no paciente; destacar a reabilitação a saúde bucal, estética e a função através da prótese total imediata.

A pesquisa é um relato de caso de caráter descritivo e exploratório com uma abordagem quantitativa que visa tornar viável uma solução imediata, para a queixa estética do sorriso e da dificuldade mastigatória, melhorando funcionalidade do sistema estomatognático e devolução da dimensão vertical de oclusão (DVO).

Justifica-se a realização desse estudo pelo fato de que a discussão sobre as dificuldades que são enfrentadas para implantar esta Prótese Total Imediata nas instituições hospitalares, tende-se apresentar conhecimentos que poderão subsidiar a tomada de decisão para se fazer uso deste método e em como aumentar a qualidade de vida dos pacientes saindo dos consultórios com sua autoestima elevada.

Neste contexto a intenção de retornar a uma determinada condição que não se queria ter perdido, a prótese é utilizada como um recurso que possibilita ao paciente, obter um certo padrão estético e funcional exigidos pela sociedade. Um dos obstáculos enfrentados é quando o paciente não aceita a perda dentária e resiste em ficar sem seus dentes, enquanto se espera o tempo necessário para que ocorra a total reparação óssea e tecidual (DISCACCIATI et al, 2012).

PRÓTESE TOTAL IMEDIATA

A prótese total imediata é uma técnica utilizada em pacientes, que realizam a extração total ou parcial dos dentes, o qual são ofertados uma reabilitação a saúde bucal mais rápida, e o mesmo já sai com um procedimento completo, e que apresenta maiores vantagens, em termos estéticos e bem como psicológicos (PUÇA et al., 2020).

Segundo Torcato et al. (2012), as próteses totais imediatas necessitam da associação de manobras cirúrgicas e protéticas, por meio da utilização de um guia cirúrgico. Este tipo de reabilitação pode proporcionar vantagens anatômicas, funcionais estéticas e psicológicas. Em se tratando de sua

adaptação imediatamente após as exodontias, as próteses totais imediatas permitem o controle da hemorragia, proteção contra o trauma, proteção contra infecções exógenas, rapidez na cicatrização, fonética, transição menos perceptível da condição dental, supressão do colapso do sistema neuromuscular, menor tempo perdido nas atividades sociais e etc.

Torcatto et al. (2012) destacaram um ponto muito importante no que se refere a este procedimento, afirmou que a reabilitação, a estética e o psicológico do paciente quando realiza o procedimento e logo em seguida já recebe a prótese total imediata, tem também de se adaptar imediatamente e assim já pode voltar às suas atividades sociais o mais rápido possível.

Torcatto et al. (2012) apresentaram as desvantagens, relacionados aos cuidados pós-operatórios, aos reembasamentos e ao número de visitas ao profissional para os ajustes. A indicação das próteses totais imediatas ocorre quando há condenação dos dentes remanescentes à extração. Por outro lado, as contra indicações desse tratamento se recaem sobre casos de periodontopatias avançadas, pacientes cujo estado físico e/ou psíquico não é compatível com uma intervenção cirúrgica invasiva, alterações patológicas que requeiram grande remoção de tecido, falta de cooperação e concordância do paciente, além de falta de capacidade técnico-científica do profissional para a realização desse tipo de tratamento. Quanto aos pontos negativos, apesar de pequenos, podem destacar o retorno para ajustes da prótese imediata, e também suas contraindicações caso haja.

Em muitos casos, devido à condição periodontal, qualidade dos dentes remanescentes, oclusão e estética é indicada a exodontia de todos os elementos dentários. Assim, a transição da condição de dentado para edêntulo se torna o fator principal para a indicação das próteses totais imediatas tendo em vista também os aspectos sociais (SANTOS; SILVA; HADDAD, 2015).

Além do conhecimento das indicações e contra indicações para o tratamento com próteses totais imediatas é importante também compreender o planejamento prévio ao mesmo, visando alcançar quesitos estéticos e funcionais

para oferecer ao paciente o melhor resultado possível. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico com intuito de mostrar de forma simples os passos prévios à cirurgia, assim como a instalação das próteses e seus cuidados pós-operatórios, visando o bem estar e proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente (HESPANHOL et al. 2018).

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PRÓTESE TOTAL IMEDIATA

A Prótese total imediata, tem como vantagens os seguintes fatores: Controla a hemorragia, possibilita a proteção do trauma, promove maior recuperação, melhor suporte da área basal e possibilita uma boa fonação. A transição dos dentes naturais para a prótese é menos perceptível, permite a continuidade da convivência social, proporciona uma melhor mastigação, evita o colapso da articulação temporomandibular, faz com que o período de aprendizagem se torne mais curto e pode ser usada como um meio para aplicação de medicação tópica (TURANO; TURANO; TURANO, 2010).

Como desvantagens do tratamento com prótese total imediata, podemos citar: Maior custo para o paciente, não é possível realizar prova estética, há uma menor adesão da prótese, principalmente nas áreas em que os dentes foram extraídos. Devido a retração cicatricial, a prótese total imediata precisa passar por reembasamentos, e deve ser substituída após 3 meses (TURANO; TURANO; TURANO, 2010).

A prótese total imediata, é indicada nos casos em que o paciente se encontra com seus dentes remanescentes condenados, sejam por problemas periodontais, ou qualidade dos dentes remanescentes, onde a manutenção dos mesmos é inviável. Por conta disso, o paciente sai de um estado dentado para o edêntulo, onde o mesmo não se conforma com a transição. A ausência dos dentes durante o período pós cirúrgico, podem afetar de maneira negativa a sua vida pessoal e/ou profissional (HESPANHO et al, 2018).

Para Telles (2014) apresenta as vantagens da instalação logo após a cirurgia de exodontia é a diminuição do trauma do paciente, restaurando principalmente a estética. Com relação às desvantagens, podemos citar a quantidade de ajustes,

cuidados pós-operatórios, números de reembolsos e dessa forma um maior número de visitas ao dentista. As contraindicações estão relacionadas a periodontopatias avançadas, pacientes cujo os estados psíquico e físico não são compatíveis a procedimentos cirúrgicos invasivos, alterações patológicas que necessitem grande remoção de tecido, falta de cooperação e concordância do paciente.

São contraindicados para o tratamento com prótese total imediata, pacientes com distúrbios sistêmicos que alterem a regeneração tecidual, pacientes com coagulopatias, idoso com saúde debilitada, pacientes que apresentem qualquer distúrbio que impeça a realização de múltiplas extrações, aqueles que apresentam algum distúrbio psicológico ou que tem capacidade mental reduzida e pacientes que são submetidos a radioterapia na região de cabeça e pescoço (TORREBLANCA; DEL SOLAR, 2013).

Pacientes que possuam alguma alteração na área chapeável, que possa implicar na estabilidade e retenção do aparelho protético, e/ou com patologias que necessitem de grande remoção de tecido, estão contra indicados para a adaptação de uma prótese total imediata. A incapacidade do paciente de cooperar com o tratamento, e a falta de capacidade do profissional em realizar o tratamento, também estão entre as contra indicações (SANTOS; SILVA; HADDAD, 2015).

Ainda podemos destacar a principal diferença entre Prótese Total Imediata e Prótese Total convencional reside no estado da área basal, fibromucosa e tecido ósseo, no momento em que iniciamos o processo de confecção da prótese. Se, convencionalmente, aguardamos a completa cicatrização e reparação pós-cirúrgica para, só então, iniciarmos o trabalho protético, na Prótese Total Imediata há uma combinação de atos cirúrgicos concomitantes à execução da prótese, de tal forma que a remoção dos dentes remanescentes e eventuais manobras de regularização óssea são executadas no mesmo ato clínico da instalação da prótese (COSTA et al. 2011).

Ainda o autor acima esclarece que, enquanto o tratamento por Prótese Total convencional é um ato eminentemente protético, a confecção de uma Prótese Total Imediata, conjugada ao ato cirúrgico, torna-se uma manobra cirúrgico-protética. Pode-se então conceituar uma Prótese Total Imediata como sendo uma Prótese Total convencional instalada imediatamente após a exodontia dos dentes remanescentes e nesse mesmo ato clínico. Esta modalidade de tratamento oferece ao paciente a possibilidade de manter seu status de indivíduo “dentado”. Isso traz ao paciente a grande vantagem de poder continuar convivendo normalmente no âmbito familiar, social e profissional (COSTA et al. 2011).

REABILITAÇÃO BUCAL

A reabilitação bucal é cada vez mais procurada pelos pacientes em busca de conforto, estética e função. Um grande número de possibilidades terapêuticas tem sido empregado, desde os tratamentos mais simples, como a reposição de um único elemento, até casos mais complexos, que envolvem a confecção de próteses totais ou a reposição de vários elementos. Em casos onde a manutenção de dentes remanescentes torna-se um tratamento bastante complexo, de alto custo e que exige um longo tempo de trabalho, o uso de prótese total imediata garante a recuperação do sistema estomatognático sem alterar o convívio social do paciente (DANTAS, 2012).

Logo a prótese total imediata é um aparelho confeccionado para ser instalado imediatamente após a extração dos dentes naturais, que não deve ser encarada simplesmente como uma alternativa inevitável a uma Odontologia mais conservadora, mas constitui uma opção para amenizar a abrupta transição do estado de dentado para edentado (GAVA et al., 2011).

Gava et al. (2011), destaca ainda que a prótese total imediata é um tipo de reabilitação que requer mais conhecimento, habilidade e critérios do que a prótese total convencional e proporciona vantagens, tais como: anatômicas, impedindo a perda imediata da dimensão vertical de oclusão; funcionais, permitindo aos músculos afetados permanecerem em suas posições normais;

estéticas, evitando o colapso facial e o arqueamento da linha de selamento dos lábios e comissura, condição que evidenciam o aspecto de envelhecimento e tristeza; e psicológicas, eliminando o desconforto e constrangimento que os pacientes sofrem ao se apresentarem sem dentes.

Ferreira (2012) afirma que a base da prótese total imediata servirá como proteção da ferida cirúrgica, pois controla a hemorragia, diminui o período de cicatrização e é confeccionada tomando como referência para seleção e montagem dos dentes artificiais os dentes naturais do modelo anatômico, que o técnico duplica para comparação durante a montagem, de maneira que a prótese fique o mais natural possível.

De acordo com Ferreira (2012), muitas vezes a prótese total imediata começa a perder a retenção, sendo necessário a confecção de uma prótese definitiva após algumas semanas. Tal situação ocorre por não haver um contato íntimo entre a base da prótese e a mucosa nas regiões onde existiam os dentes remanescentes (pois foram retirados do modelo funcional pelo técnico).

Portanto, a instalação desta prótese trata-se de uma modalidade de tratamento temporária, uma vez que é utilizada pelo paciente até o momento oportuno a se confeccionar outro tipo de prótese apropriada ao planejamento cirúrgico-protético, aos anseios e a capacidade econômica de cada paciente, associada à habilidade e sensibilidade técnica do profissional, o que pode variar desde uma nova Prótese total convencional a uma prótese sobre implantes, tipo overdenture ou protocolo. Esta prótese auxilia também na visualização do resultado final estético e funcional e, dessa forma, possibilita alcançar um aspecto mais satisfatório da reabilitação oral, quando o paciente e as condições necessárias se mostrarem favoráveis (PUÇA et al. 2020).

Assim ainda destacam Puça et al (2020) que as Próteses Totais Imediatas representam um procedimento clínico necessário, consagrado, vantajoso e eficaz para paciente que, inevitavelmente, deixarão de apresentar uma condição dentada ou dentada parcial, apesar de ser uma abordagem ligeiramente mais cara e que requer mais sessões de atendimento para controle pós-instalação do

que a Prótese Total convencional. Esse tratamento vai ao encontro das tendências atuais de contemplar a parte estética, além de possibilitar a manutenção do remanescente ósseo, favorecendo a retenção das Prótese Total e possibilitando a utilização futura de implantes.

A transição da condição dentada para edêntula é um grande desafio tanto para o cirurgião-dentista como para o paciente. Quando se tornam necessárias múltiplas extrações dentárias, uma prótese imediata permitirá ao paciente a possibilidade de participar de atividades sociais e profissionais sem constrangimento. Contudo, deve-se decidir a melhor forma de realizar a transição do paciente com edentulismo, antes dos procedimentos de reabilitação (PASQUINELLI; SZE; MATOSIAN, 2016).

Portanto, o objetivo principal deste tratamento é devolver ao paciente sua saúde bucal no que tange ao conforto, estética e funcionalidade, integrando-se ao sistema estomatognático, preservando as estruturas remanescentes. A indicação do tipo de prótese vai depender consideravelmente da qualidade do suporte dental, da quantidade de tecido ósseo e também dos tecidos mucosos, que são essenciais para seu planejamento, lembrando sempre de considerar o nível econômico e as expectativas do paciente (SUGIO et al. 2019).

Culturalmente, as mulheres geralmente são mais preocupadas com a saúde bucal e procuram serviços de saúde com mais frequência que os homens, bem como, visam à estética com mais proeminência. Portanto, isso reflete na atual situação da supervalorização da estética do sorriso e na harmonização da face na sociedade moderna (CARDOSO et al., 2016)

Bastos et al. (2021) descrevem que o tratamento reabilitador com prótese imediata é resolutivo, restabelecendo estética e função, sem submeter a paciente a um período de edentulismo. As próteses imediatas representam um procedimento clínico com características definidas, vantajosas e eficazes para os pacientes que deixarão de apresentar uma condição dentada total ou parcial, sendo necessário planejar detalhadamente a confecção, seguindo os preceitos já estabelecidos, para obter os melhores resultados.

METODOLOGIA

A metodologia aqui abordada, trata de uma pesquisa de relato de caso de caráter descritivo, exploratório com uma abordagem quantitativa. Onde foi realizado somente após a aprovação do comitê de ética e pesquisa com seres humanos. O relato de caso foi primeiramente submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), só então após a aprovação que demos início a pesquisa, seguindo os aspectos éticos, em conformidade com as normas da resolução 466/2012 do CNS/MS, que se refere a pesquisa que envolve seres humanos de forma direta ou indireta (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

A pesquisa foi então submetida ao CEP, após a aprovação, prosseguimos com a pesquisa, com a paciente que assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O como critério de Inclusão foi selecionar um paciente que necessite de Prótese Total Imediata, destacando os objetivos propostos. Assim os de exclusão são os demais pacientes que não necessitem do tratamento apontado neste projeto. Riscos são considerados mínimos ao analisar o caso clínico na faculdade Metropolitana, onde está conforme a Resolução 466/12, que dará o maior suporte aos resultados, e o mesmo pode causar constrangimento na hora de preencher o formulário.

Sendo os benefícios diversos tais como destacar as vantagens para o paciente, quanto ao procedimento adequado e um bom planejamento reverso das reabilitações orais que envolvem a extração dentária e consequente instalação de próteses totais imediatas. Cirurgias minimamente invasivas com intuito de preservação óssea, a confecção de Próteses Total Imediata seguindo os protocolos clínicos dos quais são relevantes, a fim de aumentar a adesão do paciente ao tratamento e sucesso da técnica. Apontar ainda como benefícios à manutenção da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO), evita o colapso dos músculos e lábios por mantê-los em suas posições normais, protege a ferida cirúrgica contra agressões e evita o desconforto e constrangimento dos pacientes de ficar sem dentes.

E assim para a análise dos resultados foi realizado um relato de caso de caráter experimental com abordagem descritiva, qualitativa, a qual teve como intuito destacar os benefícios em uma prótese total imediata.

RELATO DE CASO

E.B.C, 39 anos, nascida em 15 de Dezembro de 1983, sexo feminino, viúva, trabalha como atendente, natural de Humaitá Amazonas, veio em busca de atendimento Odontológico, na Faculdade Metropolitana, na cidade de Porto Velho-Rondônia.

Durante o exame clínico, foi observada linha do sorriso baixa, um grande número de restaurações dentárias extensas, mal adaptadas e com necessidade de substituição, além de condição periodontal insatisfatória, com o agravo da extração dos seguintes dentes 11 (Incisivos Central superior) e 21 (Incisivos Central superior), apresentando-se com o sentimento de sair já com a prótese, mas naquele momento não era possível, assim nota-se a necessidade de utilizar a técnica de prótese total imediata, a fim de auxiliar na autoestima do paciente. No que se refere à história médica, a paciente negou alergias e ou doenças aparentes.

A paciente foi atendida durante o decorrer da clínica na graduação em Odontologia, na Faculdade Metropolitana, através da qual foi possível realizar procedimentos preliminares, como moldagem para obtenção dos modelos de gesso e a moldagem e realização do atendimento adequado, por meio de um planejamento do caso clínico em questão, associados às informações prévias obtidas com o exame clínico, radiográfico e registro fotográfico. Foi realizada a abordagem inicial com as explicações e prévias do procedimento realizado pela orientadora e as acadêmicas (Figuras. 1).

Figura 1. Preparo da paciente e explicações do procedimento.

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Logo após as explicações e orientações dos procedimentos que serão realizados, foi feito a separação dos materiais para a execução da moldagem, sendo os seguintes materiais (figura 2): moldeiras, cubas, pote *palladon*, gesso, alginato, resina acrílica (pó e líquido), cera 7, cera utilidade, estilete, espátulas, godiva, vaselina, álcool, lamparina e o medidor de alginato e gesso.

Figura 2. Materiais para o preparo da Moldagem

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Assim foi dado início ao procedimento realizado na paciente, onde foi preparado a massa e aplicado nas moldeiras e introduzido na região de necessidade e logo em seguida removido e então feito a moldagem da prótese da mesma (figuras 3 e 4).

Figura 3. Preparo, moldagem

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Figura 4. Finalização da moldagem

Fonte: Autoria Própria, 2023.

O grande dia da instalação chegou e as emoções não foram poucas, paciente encontrava-se emocionada, pois o grande momento tão sonhado e desejado havia chegado, a instalação de sua prótese, como mostra na figura 5.

Figura 5. Instalação da Prótese

Fonte: Autoria Própria, 2023.

DISCUSSÃO

O tratamento sugerido ao caso clínico exposto foi a confecção de próteses total imediata superior, visto que, a paciente encontrava-se em condição periodontal deficiente e perda de tecido ósseo de suporte. Esse procedimento é capaz de restaurar a mastigação, fonética e aparência, restabelecendo a autoestima do paciente e integrando psicoemocionalmente na sociedade.

Apresentam ainda inúmeras vantagens, pois evita transtornos fonéticos, facilita mastigação, promove melhor cicatrização, proporciona a manutenção da dimensão vertical de oclusão do paciente, evita o colapso dos músculos da face, além de favorecer a autoestima, permitindo a continuidade das atividades sociais (GOIATO et al., 2014).

Com a finalidade de restabelecer a função e estética do paciente, é possível a reabilitação com próteses totais, que é um recurso que possibilita ao paciente, alcançar um padrão estético e funcional. Esta reabilitação oral tem por finalidade restaurar a mastigação, fonética e aparência, restabelecer a autoestima do paciente e integrá-lo psicoemocionalmente na sociedade (SOUSA, 2019).

Segundo Puçá et al. (2020), os pacientes reagem à perda dentária de duas maneiras diferentes. Uma parte se mostra inconformados, insatisfeitos, com sentimento de impotência, incapacidade e ansiedade, procurando impedir esta perda a qualquer custo e dispendo-se a qualquer sacrifício para restaurar sua dentição, enquanto outros reagem de maneira conformista e depressiva, encarando a perda dos dentes como algo inerente à idade, mostrando-se passivos diante da situação e do tratamento proposto.

Alguns pacientes não aceitam a situação imposta a eles de permanecerem edêntulos após a extração dos elementos dentários devido ao tempo necessário

para a cicatrização completa e reparo ósseo. Diante dessa situação, vê-se necessário como uma solução o uso de prótese total imediata. Esse procedimento apesar de ser irremediável em alguns casos, é capaz de restaurar a mastigação, fonética e aparência, restabelecendo a autoestima do paciente e integrá-lo psicoemocionalmente na sociedade. De modo geral, é um procedimento clínico necessário, vantajoso e eficaz para pacientes que inevitavelmente deixarão de apresentar uma condição dentada (BARBOSA et al., 2022).

Após anamnese, exame físico e avaliação radiográfica, providenciou-se tratamento cirúrgico-protético, que consistiu de planejamento e confecção prévia das próteses dentárias parciais, exodontia dos elementos dentários comprometidos e imediata instalação das próteses. A paciente foi submetida a controles posteriores para acompanhamento e ajustes. As próteses imediatas representam um procedimento clínico com características definidas, vantajosas e eficazes para os pacientes que perderam dentes de forma total ou parcial, sendo necessário seguir os preceitos já estabelecidos para obter os melhores resultados. (BASTOS et al., 2021).

Desta forma, a devolução da estética, fonética, mastigação e convívio social pela prótese imediata, fazem com que o paciente pós-cirurgia fique com características de pacientes dentados. Ainda destacam que as próteses totais imediatas representam um procedimento clínico consagrado, vantajoso e eficaz para pacientes que deixarão de apresentar uma condição dentada, apesar de ser uma abordagem ligeiramente mais cara e que requer mais sessões para controle pós- instalação do que a prótese total convencional (JORDÃO et al., 2017).

E assim os autores Torcato et al., (2012) apresentaram que as próteses totais imediatas representam um procedimento clínico necessário, consagrado, vantajoso e eficaz para pacientes que, inevitavelmente, deixarão de apresentar uma condição dentada ou dentada parcial, apesar de ser uma abordagem ligeiramente mais cara e que requer mais sessões de atendimento para controle do que a prótese total convencional.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o estudo aponta a importância da realização da Prótese Total Imediata sendo comprovado que a expectativa e a qualidade de vida que é devolvida ao paciente, pois o resultado desta pesquisa foi de emoção, inclusive a paciente relatou que “era o dia mais feliz da vida dela, após a pandemia, pois, poderia voltar a sorrir sem precisar de máscara para esconder, logo o estudo superou as expectativas de todos envolvidos. Foi extremamente gratificante vê-la feliz.

As próteses totais imediatas representam um procedimento clínico necessário, consagrado, vantajoso e eficaz para pacientes que, inevitavelmente, deixarão de apresentar uma condição dentada ou dentada parcial, apesar de ser uma abordagem ligeiramente mais cara e que requer mais sessões de atendimento para controle do que a prótese total convencional. Ainda assim, é proposto maiores estudos para que possam promover estes resultados em diversas pessoas, devolvendo a felicidade e o prazer de sorrir.

REFERÊNCIAS

ALTUBE, L. A. C. **Técnica de prótese** (prótese de laboratório). Buenos Aires: Ed. Mundi, 1960. APUD SANTOS, Jéssica Cristinne Aviz; SILVA, Jéssica Daniela da; HADDAD, Marcela. Reabilitação com prótese total imediata Relato de caso. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 36, n. 2, p. 24-28, Jul./Dez., 2015.

BARBOSA, Luciana Feitosa; et al. PRÓTESE TOTAL IMEDIATA – RELATO DE CASO CLÍNICO. **JNT- Facit Business and Technology Journal**. QUALIS B1. Ago./out, Ed. 39. Vol. 3. Págs. 345- 357, 2022. Disponível em: <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. Acesso em: 12 set. 2023.

BASTOS, Jordana Marques et al. Reabilitação oral com prótese imediata: relato de caso clínico. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 6, p. 63334-63346 jun. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 2010: **Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais** / Brasília; 2012. 116 p.

CARDOSO, M et al. Brazil: trends, projections and expectations until. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 4, p. 1239-45, 2016.

CARVALHO, Ricardo. et al. O Paciente Cirúrgico. Parte I. **Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe**, v. 10, n. 4, p. 85-92, out./dez, 2010. Disponível em: <http://revodontobvsalud.org/pdf/rctbmf/v10n4/a13v10n4.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2023.

COSTA, Sérgio Carvalho. et al. Prótese total imediata: devolução do sorriso e da função ao paciente. **Arq. Odontol.** v. 47, n. 2, p. 106-10, Belo Horizonte Dez. 2011.

DANTAS, E. M. A importância do restabelecimento da dimensão vertical de oclusão na reabilitação protética. **Odonto** v. 20, n. 40, p. 41-48, 2012.

DISCACCIATI, J. A. C.; CARVALHO, M. C. F. S.; COSTA, S. C. PTI e overdentures: melhorando estética, mastigação e qualidade de vida. **Rev. Ciênc.Ext.** v.8, n.1, p.123137, 2012.

FERREIRA, A. **Prótese total imediata**. VIPI. 2012. Disponível em: <http://www.vipi.com.br/portal/index.php/protese-total-imediata> Acesso em: 20 ago. 2023.

GAVA, S. P et al. **Prótese total imediata: Relato de caso clínico**. 2021. Disponível em: <http://www.ident.com.br/sabrinagava/caso-clinico/6208-protese-total-imediata-relato-de-caso-clinico> Acesso em: 29 ago. 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**/Antônio Carlos Gil. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.

GOIATO, Marcelo. et al. Técnicas de confecção de prótese total imediata mucossuportada. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 35, n. 1, p. 67-72, jan./jun. 2014.

HESPANHOL, T. W. et al. Prótese total imediata bimaxilar: caso clínico.

ClipeOdonto – UNITAU, v. 9, n. 1, p. 30-6, 2018.

MARTINS, Yasmin Dutra. et al. Prótese total imediata: relato de caso. **Proceedings of the X Jornada Odontológica da Universidade Brasil /Annual Meeting**. 2018.

OLIVEIRA, J. S. **Reabilitação oral com prótese total imediata**. [Monografia] Campina Grande: Universidade Estadual da Paraíba; 2017.

PARAGUASSÚ, É. C. **Qualidade de vida e satisfação dos usuários de prótese total Mucossuportada e prótese total implantossuportada**. Dissertação de Mestrado Universidade Federal do AMAPÁ, Pós graduação em Ciências da Saúde. Macapá, 2019, 130 f.

PASQUINELLI, K. L; SZE, A. J; MATOSIAN, A. J. Site development interim removable dental prosthesis. **The journal of prosthetic dentistry** v. 116, n. 1, p. 29-32, 2016.

PUÇA, Daniel Lopes Terra et al. Reabilitação bucal com prótese total imediata: um recurso estético e funcional: relato de caso. **Arch Health Invest** v. 9, n. 6, p. 17-521, 2020.

SANTOS, Jéssica Cristinne Aviz; SILVA, Jéssica Daniela da; HADDAD, Marcela. Reabilitação com prótese total imediata Relato de caso. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 36, n. 2, p. 24-28, Jul./Dez., 2015.

SILVA M. C. V. S et al. Reabilitação oclusal com prótese parcial removível provisória

SOUSA, A. F. N. **Prótese Total imediata**: Revisão de Literatura. [Trabalho de conclusão de curso]. Recife: Centro Universitário Tiradentes;2019.

SUGIO, C. Y. C et al. Considerações sobre os tipos de próteses parciais removíveis e seu impacto na qualidade de vida. **Revista Odontológica de Araçatuba** v. 40, n. 2, p. 155-21, 2019.

TELLES, Daniel de Moraes. Prótese total: convencional e sobre implantes. São Paulo:Santos,2014.

TORCATO, Leonardo Bueno. et al. Prótese total imediata: relato de caso clínico. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 33, n. 2, p. 66-69, jul./dez. 2012.

TURANO, J; TURANO, L; TURANO, 2010. **Fundamentos de Prótese total**. 9.Ed. São Paulo: GEN-Editora Santos, 2010.

ZARB, G. et al. **Tratamento Protético para os Pacientes Edêntulos**. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

¹ Faculdade Metropolitana, Porto Velho/RO, Brasil.

² Faculdade Metropolitana, Porto Velho/RO, Brasil.

³ Orientadora Prof.^a Me. Caren Cristine da Silva Batista, Faculdade Metropolitana de Porto Velho /RO.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil